

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✦ Carolina Pereira Madureira	
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✦ Gustavo Gregório Gouveia	
✦ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✦ Bárbara Brückner	
✦ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✦ Carolina Pereira Madureira
- ✦ Lucas Lira de Menezes
- ✦ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✦ Carolina Pereira Madureira
- ✦ Lucas Lira de Menezes
- ✦ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✦ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✦ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✦ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✦ Adjane Sousa Monteiro
- ✦ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✦ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ

PHOTOVOLTAIC ENERGY AS A TOOL IN
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE FEDERAL INSTITUTE OF PIAUÍ

Carolina Pereira Madureira*

Lucas Lira de Menezes†

Raimundo Batista dos Santos Junior‡

RESUMO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10795460>

O presente projeto tem como objetivo geral analisar a instalação da energia fotovoltaica no campus do Instituto Federal do Piauí (IFPI) de Floriano, no interior do Piauí, como vetor na promoção da educação para o desenvolvimento sustentável. A pesquisa se dividirá em três partes, objetivando: contextualizar historicamente o fenômeno da energia solar fotovoltaica; sua importância nos campos do meio ambiente e economia; e os efeitos colaterais no campo da educação sustentável após sua adoção no campus do IFPI de Floriano. Dessa forma, a hipótese até o momento é que, além dos múltiplos efeitos benéficos que a instalação dessa energia renovável pode trazer, não apenas no âmbito municipal e estatal, como até universal, promove o surgimento de grupos de estudo interessados na área, causando uma ciclo contínuo de produção científica no campo em questão. Portanto, a fim de atingir o objetivo almejado, o projeto de pesquisa aplicará uma metodologia qualitativa, fazendo o uso de artigos científicos, notícias de revistas e jornais de cunho digital e estudos de levantamento de dados, através de referencial teórico bibliográfico.

Palavras-chave: Energia fotovoltaica; Instituto Federal do Piauí; Educação.

* Mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e pesquisadora bolsista na área de políticas de sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). E-mail: madureiracarolina@yahoo.com.br.

† Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e pesquisador bolsista na área de políticas de sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). E-mail: lucas_lira_menezes@hotmail.com.

‡ Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (UFPI). Doutor em Ciência Política (UNICAMP). Coordenador de Pesquisa em sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). Email: rjunior@ufpi.edu.br.

ABSTRACT

The present project has as general objective to analyze the installation of photovoltaic energy on the campus of the Federal Institute of Piauí (IFPI) in Floriano, in the country side of the state of Piauí, as a vector in the promotion of education for sustainable development. The research will be divided into three parts, aiming to: historically contextualize the phenomenon of photovoltaic solar energy; its importance in the fields of environment and economy; and the side effects in the field of sustainable education after its adoption on the IFPI campus in Floriano. Thus, the hypothesis so far is that, in addition to the multiple beneficial effects that the installation of this renewable energy can bring, not only at the municipal and state level, but even universally, it promotes the emergence of study groups interested in the area, causing a continuous cycle of scientific production in the field in question. Therefore, in order to achieve the desired objective, the research project will apply a qualitative methodology, making use of scientific articles, news from magazines and digital newspapers such as data collection studies, through theoretical bibliographic reference.

Keywords: Photovoltaic energy; Federal Institute of Piauí; Education.

INTRODUÇÃO

Partindo de um pressuposto de que a pluralidade nos estudos da energia fotovoltaica contribui para uma produção científica voltada para o desenvolvimento sustentável, a pesquisa analisa os impactos educacionais causados pela sua adoção no Instituto Federal do Piauí (IFPI), mais especificamente no campus do município interiorano de Floriano. Visa, portanto, responder a seguinte pergunta norteadora: De que maneira a aplicação da energia fotovoltaica pelo IFPI de Floriano, contribuiu no âmbito da educação para o desenvolvimento sustentável?

Com o intuito de solucionar essa problemática em questão, o resumo expandido analisa, como objetivo geral, a instalação da energia fotovoltaica no campus do IFPI de Floriano como vetor na promoção dessa educação para o desenvolvimento sustentável. Portanto, buscando elucidar sobre o objetivo supracitado, o trabalho possui três objetivos específicos. Primeiramente vai abordar sobre a contextualização histórica da energia solar fotovoltaica, desde o surgimento do seu conceito até a sua utilização nos dias atuais.

Após essa explicação e contextualização histórica, a segunda parte do projeto de pesquisa irá ter enfoque nas questões econômicas e da preservação ambiental, que giram em torno da aplicabilidade dessa energia. Já no terceiro e último

objetivo, o projeto de pesquisa em questão irá abordar o conceito de educação para o desenvolvimento sustentável, nos moldes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), bem como a sua aplicabilidade nos projetos de extensão sobre a transição energética no IFPI de Floriano, após a adoção da energia fotovoltaica pelo mesmo.

Portanto, fazendo uso de uma metodologia qualitativa exploratória e possuindo um arcabouço teórico bibliográfico, a atualidade é destacada na temática proposta, uma vez que a popularidade da educação sustentável e da aplicabilidade da energia fotovoltaica são bastante recentes, conquistando cada vez mais adeptos nacionalmente e universalmente. No mais, o resumo expandido em questão diferencia-se das outras pesquisas com o mesmo objeto de estudo, uma que esse tem o intuito de atrelar a promoção da educação para o desenvolvimento sustentável, através da instalação dessa energia em um campus de um Instituto Federal brasileiro, localizado em uma cidade interiorana de um estado nordestino.

METODOLOGIA

O resumo expandido utiliza metodologia qualitativa, fazendo uso de um arcabouço teórico bibliográfico, que busca analisar sobre os fenômenos da promoção da energia fotovoltaica e da educação para o desenvolvimento sustentável no interior do Piauí. Para isso, a pesquisa busca fazer uso de notícias, livros, artigos científicos, revistas, bem como de resoluções de instituições, como a UNESCO.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para a análise do tema proposto, primeiro deve-se analisar a contextualização histórica da energia fotovoltaica. Meio para o fim colimado é elucidar sobre a sua origem, desde a percepção por cientistas dos primeiros efeitos fotovoltaicos com estudos voltados para outras finalidades, até a sua adoção para os diversos aspectos que buscam novas alternativas de energia, visando a sustentabilidade.

De início, Edmond Becquerel se destaca como um dos pioneiros na observação do efeito fotovoltaico. Em 1839 ele percebeu esse efeito pela primeira vez, verificando um pequeno potencial luminoso que emergia em placas de prata,

metal ou platina, ao serem expostas à luz solar, após mergulhadas em eletrólitos. Já em 1877 houve o desenvolvimento do primeiro dispositivo de produção de eletricidade pela exposição à luz solar, pelos pesquisadores Adams e Day. Em 1905, Albert Einstein explicou sobre o advento da fotoeletricidade e dos métodos de dopagem e purificação que se interligavam ao desenvolvimento do transistor de silício, além de abordar as questões a respeito da física dos semicondutores (VALLÊRA; BRITO, 2006).

Outros nomes como, Prince, Pearson, Chapin e Fuller se destacam entre os cientistas que pesquisavam essa temática. As suas participações no processo do avanço dos estudos na área da energia fotovoltaica foram essenciais, principalmente devido a criação da primeira célula solar de silício por Pearson, que foi consolidada e aprovada pelo pentágono e anunciada em 25 de abril de 1954 pela National Academy of Sciences (VALLÊS; BRITO, 2006).

A partir de então, a sua utilização ficou voltada apenas para a produção de energia espacial, devido ao seu alto custo, e começou a se popularizar universalmente no contexto da Guerra Fria. Com o passar do tempo, passou a haver um maior interesse e investimento, não apenas pelos Estados, como também por grandes empresas e outros atores internacionais, devido a expansão de uma consciência coletiva no quesito das ameaças de aquecimento global, devido às queimas de combustíveis fósseis, além, também, do interesse econômico, por analisarem ser uma boa oportunidade de negócios (VALLÊRA; BRITO, 2006).

Assim, comprova-se através de diversas pesquisas e estudos que, a sua aplicabilidade é sim benéfica para o meio ambiente, uma vez que se trata de uma fonte de energia renovável e inesgotável. Dessa forma, é puramente natural e a sua instalação não promove nenhum tipo de desmatamento, aniquilamento ou expropriação de nenhuma espécie da fauna nem da flora do Brasil, promovendo uma harmonia entre as espécies mundanas, além do aumento da qualidade de vida (VIEIRA; SANTOS, 2012).

O único empecilho que possa fazer com que a adoção dessa energia não seja uma boa ideia, principalmente para países que ainda são considerados “em desenvolvimento”, é o preço ostensivo dos seus materiais necessários. Porém, existem diversos estudos que comprovam que, economicamente falando, é um

investimento que gera lucros a médio-longo prazo, por substituir as energias que funcionam através da queima de gases.

Essa afirmativa é percebida quando se analisa a sua adoção no campus do IFPI de Floriano. Em 2016 houve a aderência da energia fotovoltaica por esse campus em questão, por uma ata de preços registrados, vendida pela empresa Alsos Energias Renováveis. Esse investimento foi de R\$ 1.150.000,00. Porém, naquele ano houve uma economia de mais de 270 mil reais, quando comparado ao ano anterior, droduzindo mais de 660 mil quilowatt-hora¹ (kWh) e deixando de despejar mais de 160 toneladas de gás carbônico na atmosfera, naquele ano. Dessa forma, a produção de kWh foi ainda maior do que as expectativas iniciais daquele ano, superando em 2,4% (INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2019).

Vale ressaltar que, para além dos fatores econômicos e ambientais, a adoção dessa usina fotovoltaica no campus de Floriano, serviu como promotora de atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de fomentar a realização de eventos sobre a temática de energias renováveis. Outros pontos que promoveram a educação sustentável no campus em questão, foi a oportunidade de estágios para alunos de cursos técnicos de Eletromecânica e Meio ambiente, que possui uma integração ao Ensino Médio para o acompanhamento desse sistema, além de servir como estímulo para pesquisas de pós-graduação, como mestrado, trabalhos em disciplinas distintas, grupos de pesquisa e visitas técnicas (INSTITUTO FEDERAL, 2019).

Dessa forma, a adoção dessa energia fotovoltaica contribui com a promoção da educação para o desenvolvimento sustentável nos moldes da UNESCO uma vez que colabora para a transformação na forma como os indivíduos pensam e agem para obtermos um futuro sustentável, incluindo questões sobre o desenvolvimento e sustentabilidade no ensino e na aprendizagem (UNESCO, 2019).

¹ Unidade de energia que pode ter a sua potência e energia calculadas através da medição do período de tempo em que um equipamento que utilize energia estiver ligado, realizando a produção de X watts de potência (DUARTE, 2019).

OBJETIVOS

Objetivo geral:

Analisar a instalação da energia fotovoltaica no campus do IFPI de Floriano como vetor na promoção dessa educação para o desenvolvimento sustentável.

Objetivos específicos:

- Contextualizar historicamente o fenômeno da energia solar fotovoltaica.
- Buscar elucidar sobre sua importância nos campos do meio ambiente e economia.
- Expor os efeitos colaterais no campo da educação sustentável após sua adoção no campus do IFPI de Floriano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estatisticamente falando, desde o relato de 2016 sobre a economia energética gerada no campus de Floriano, após 6 anos, o campus já está lucrando financeiramente com a sua adoção. Ademais, a redução da quantidade de gás carbônico despejado na atmosfera, ainda que em uma perspectiva local, é digna de nota. Além disso, formas e objetos de estudo continuam sendo geradas na área da transição de energia, matriz energética e energias renováveis, o que corrobora para o desenvolvimento educacional e social da comunidade afetada.

Portanto, este projeto de pesquisa buscou ressaltar a importância da adoção da energia fotovoltaica para diversos aspectos sociais, econômicos e políticos. Essas benesses, caso a iniciativa seja transplantada para outros *campi*, podem ser elásticas qualitativa e quantitativamente. Utilizando a análise do campus do município de Floriano como exemplo, buscou demonstrar que tanto as áreas da economia, quanto a do meio ambiente e educação, são beneficiadas de alguma forma.

REFERÊNCIAS

- DUARTE, Glauco D. **O que significa kwp energia solar**. Glauco Diniz Duarte. Brasil, 2019. Disponível em: <https://glaucodinizduarte.com.br/2019/12/26/glauco-diniz-duarte-o-que-significa-kwp-energia-solar/>. Acesso em: 30 abr. 2022.
- INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, 2019. **Usina Fotovoltaica do Campus Floriano gera economia de mais de R\$ 200 mil**. Disponível em: <https://www.ifpi.edu.br/floriano/noticias/usina-fotovoltaica-do-campus-floriano-gera-economia-de-mais-de-r-200-mil>. Acesso em: 12 out. 2021.
- UNESCO, 2019. **Educação para o desenvolvimento sustentável**. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/expertise/education-sustainable-development>. Acesso em: 17 jun. 2022.
- VALLÊRA, Antônio; BRITO, Miguel. **Meio Século de História Fotovoltaica**. Gazeta de Física. Departamento de Física e Centro de Física da Matéria Condensada (CFMC). Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Lisboa, 2006.
- VIEIRA, Magno; SANTOS, Aislan. **O Meio Ambiente Sustentável e a Energia Solar**. Cadernos de Graduação – Ciências Exatas e Tecnológicas. Sergipe, v. 1, n. 15, p. 131–139, out, 2012.